

YANGI O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Musurmonqulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675857>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston ta’lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlarning mazmuni, ilmiy-nazariy asoslari va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Unda zamonaviy ta’lim jarayonida interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, differensial ta’lim, STEAM, loyihaviy ta’lim hamda shaxsga yo‘naltirilgan pedagogik texnologiyalarning o‘rni yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasiga oid farmon va qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar asosida innovatsion pedagogik yondashuvlarning ta’lim sifati, o‘quvchi faolligi, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Maqolada innovatsion yondashuvlarning samaradorligi pedagogik jarayonning mazmunan yangilanishi, o‘qituvchi faoliyatining metodik takomillashuvi va o‘quvchilarning individual imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish omili sifatida ilmiy asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Yangi O‘zbekiston, ta’lim tizimi, innovatsion pedagogika, raqamli ta’lim, interfaol metod, kompetensiyaviy yondashuv, ta’lim sifati, pedagogik samaradorlik.*

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy strategik omillaridan biriga aylanmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ham ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, o‘quv-tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda yosh avlodni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmonida mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqish vazifalari belgilangan [1]. Mazkur hujjatda inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ta’lim sifatini oshirish, maktabgacha, umumiy o‘rta, professional va oliy ta’lim tizimlarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish masalalari muhim yo‘nalish sifatida qayd etilgan. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida esa umumiy o‘rta ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, yangi avlod darsliklarini yaratish, pedagog kadrlar maqomini oshirish, raqamli va qulay ta’lim muhitini shakllantirish kabi vazifalar belgilangan [2]. Rasmiy strategik ko‘rsatkichlarda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida elektron doskalar ulushini 2030-yilgacha 100 foizga yetkazish, Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarning baholash tizimini bosqichma-bosqich joriy etish kabi vazifalar ham ko‘zda tutilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022–2026-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi hujjatlarida maktab ta’limi mazmunini takomillashtirish, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, pedagog kasbining nufuzini oshirish hamda ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarish vazifalari belgilangan [3]. 2025-yil 28-apreldagi PF-73-son Farmonda

pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [4]. Bu esa innovatsion pedagogik yondashuvlarni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish nafaqat metodik zarurat, balki davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ko'rsatadi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, an'anaviy ta'lim modeli zamonaviy o'quvchining ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Bugungi o'quvchi tayyor bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki izlanadigan, savol beradigan, muammoni hal qiladigan, axborotni tanqidiy tahlil qiladigan va o'z fikrini asoslay oladigan faol subyekt sifatida shakllanishi zarur. Shu sababli ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqotga kirishish, hamkorlikda ishlash va hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi [5].

Innovatsion pedagogik yondashuvlar — bu ta'lim jarayonini yangicha tashkil etish, o'quvchi shaxsining intellektual, ijtimoiy, kommunikativ va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metod, texnologiya va strategiyalar tizimidir. Bunday yondashuvlar ta'limning mazmuni, shakli, metodlari, vositalari va baholash tizimida yangilanishni talab qiladi. Innovatsion pedagogika o'qituvchidan faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tashkilotchi, maslahatchi, hamkor va refleksiv tahlilchi sifatida faoliyat yuritishni talab etadi [6].

Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlarning birinchi muhim yo'nalishi — shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi. Bu yondashuvda o'quvchining individual qobiliyati, qiziqishi, ehtiyoji, o'zlashtirish sur'ati va psixologik xususiyatlari inobatga olinadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchini bir xil qolipda baholashdan voz kechib, uning shaxsiy o'sish dinamikasini kuzatishga asoslanadi. Bunda o'qituvchi har bir o'quvchining imkoniyatini aniqlaydi, unga mos topshiriqlar beradi, mustaqil fikrlashga undaydi va o'zini namoyon qilish uchun sharoit yaratadi [7]. Natijada o'quvchilarda o'ziga ishonch, o'quv motivatsiyasi va mas'uliyat hissi kuchayadi.

Ikkinchi muhim yo'nalish — kompetensiyaviy yondashuvdir. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini faqat nazariy bilim berish bilan cheklamaydi, balki o'quvchilarda bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llash, muammoli holatlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va natijani baholash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [8]. Bu yondashuv orqali o'quvchilar hayotiy vaziyatlarga tayyorlanadi, o'rganilgan bilimlarni real amaliyot bilan bog'lashni o'rganadi. Masalan, matematika darslarida kundalik hayotga oid masalalar, ona tili darslarida kommunikativ topshiriqlar, tabiiy fanlarda tajriba va kuzatuv ishlari kompetensiyaviy yondashuvning samarali ko'rinishlaridir.

Uchinchi yo'nalish — interfaol metodlardan foydalanishdir. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Venn diagrammasi”, “Baliq skeleti”, “B-B-B”, “Debat”, “Rol o'ynash”, “Guruhli loyiha” kabi metodlar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi [9]. Interfaol metodlarning samaradorligi shundaki, ular o'quvchilarda fikr almashish, tinglash, dalil keltirish, o'z nuqtayi nazarini himoya qilish, jamoada ishlash va tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi. Bunday metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik muhitini vujudga keltiradi, darsni jonli, mazmunli va samarali tashkil etishga yordam beradi.

To'rtinchi yo'nalish — raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishdir. Raqamli transformatsiya sharoitida elektron darsliklar, ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, onlayn testlar, multimedia vositalari, sun'iy intellektga asoslangan adaptiv ta'lim tizimlari, QR-kodli topshiriqlar va interaktiv taqdimotlar o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi [10]. O'zbekistonning ta'lim siyosatida ham raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, elektron doskalar, zamonaviy texnik vositalar va yangi avlod o'quv resurslarini joriy etish masalalari strategik

vazifa sifatida belgilangan . Raqamli texnologiyalar o‘quvchilar uchun axborotni ko‘rgazmali, tezkor va qiziqarli shaklda o‘zlashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, masofaviy ta‘lim, aralash ta‘lim, individual ta‘lim trayektoriyasi va tezkor teskari aloqa imkoniyatlari raqamli pedagogikaning asosiy afzalliklaridandir.

Beshinchi yo‘nalish — loyihaviy ta‘lim texnologiyasidir. Loyihaviy ta‘lim o‘quvchilarning mustaqil izlanishi, muammoni aniqlashi, ma‘lumot to‘plashi, tahlil qilishi va yakuniy mahsulot yaratishiga asoslanadi [11]. Bu texnologiya o‘quvchilarda tadqiqotchilik, ijodkorlik, mas‘uliyat, rejalashtirish va natijani taqdim etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, “Mening mahallam tarixi”, “Suvni tejash yo‘llari”, “Kitobxonlik madaniyati”, “Raqamli xavfsizlik” kabi loyihalar orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘laydi. Loyihaviy ta‘limning samaradorligi shundaki, unda o‘quvchi tayyor bilimni emas, balki o‘z faoliyati orqali hosil qilingan bilimni egallaydi.

Oltinchi yo‘nalish — STEAM yondashuvidir. STEAM — fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika integratsiyasiga asoslangan yondashuv bo‘lib, o‘quvchilarda kompleks fikrlash, ijodiy yechim topish va fanlararo bog‘liqlikni anglash ko‘nikmalarini shakllantiradi [12]. Bu yondashuv ayniqsa boshlang‘ich va umumiy o‘rta ta‘limda o‘quvchilarning tabiiy qiziqishini rivojlantirish, tajriba o‘tkazish, modellashtirish, konstruksiya yaratish va muammoga amaliy yechim topish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. STEAM yondashuvi ta‘limni nazariy tushunchalardan hayotiy faoliyatga yaqinlashtiradi.

Yettinchi yo‘nalish — differensial va individual yondashuvdir. Har bir o‘quvchining bilim darajasi, qiziqishi, o‘zlashtirish sur‘ati va ehtiyoji turlicha bo‘lgani sababli dars jarayonida bir xil topshiriq va bir xil talab barcha o‘quvchilar uchun birday samarali bo‘lavermaydi. Differensial ta‘lim o‘quvchilarni tayyorgarlik darajasi, qiziqishi yoki ehtiyojiga ko‘ra mos topshiriqlar bilan ta‘minlashni nazarda tutadi [13]. Bu yondashuv kuchli o‘quvchilarning chuqurroq izlanishiga, qiynalayotgan o‘quvchilarning esa bosqichma-bosqich o‘zlashtirishiga imkon yaratadi. Natijada ta‘limda adolat, qulaylik va individual rivojlanish ta‘minlanadi.

Sakkizinchi yo‘nalish — baholashning innovatsion shakllarini joriy etishdir. Zamonaviy ta‘limda baholash faqat yakuniy natijani aniqlash vositasi emas, balki o‘quvchining rivojlanishini kuzatish, unga yo‘naltiruvchi teskari aloqa berish va keyingi o‘quv faoliyatini rejalashtirish vositasidir. Formativ baholash, rubrikalar, portfolio, o‘z-o‘zini baholash, tengdoshlar bahosi, diagnostik testlar va refleksiv tahlil o‘quvchilarning o‘z o‘quv faoliyatini anglashiga yordam beradi [14]. Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarning baholash tizimini umumiy o‘rta ta‘lim muassasalariga bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi ham ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan muhim amaliy qadam sifatida baholanadi .

Innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligi bir necha mezonlar orqali namoyon bo‘ladi. Birinchidan, o‘quvchilarning darsga qiziqishi va motivatsiyasi ortadi. Ikkinchidan, bilimlarni mustaqil izlash, tahlil qilish va qo‘llash ko‘nikmalari rivojlanadi. Uchinchidan, o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy tafakkur shakllanadi. To‘rtinchidan, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot hamkorlik asosida quriladi. Beshinchidan, ta‘lim jarayoni natijadorligi oshadi, chunki o‘quvchi faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi [15].

Shu bilan birga, innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, barcha ta‘lim muassasalarida moddiy-texnik bazaning bir xil darajada emasligi, ayrim pedagoglarning raqamli kompetensiyalari yetarli shakllanmagani, metodik qo‘llanmalar va amaliy tavsiyalarning yetishmasligi, baholash madaniyatining to‘liq

yangilanmagani kabi holatlar innovatsion jarayonlarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli pedagog kadrlarni muntazam qayta tayyorlash, metodik xizmat sifatini oshirish, raqamli resurslar bankini yaratish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va maktab–oila–jamiyat hamkorligini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega [16].

Yangi O'zbekiston sharoitida innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'lim tizimining modernizatsiyasi bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon faqat yangi metodlardan foydalanish emas, balki ta'lim falsafasini yangilash, o'quvchini markazga qo'yish, o'qituvchini ijodkor pedagogga aylantirish va ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirishni anglatadi. Shu jihatdan innovatsion yondashuvlar Yangi O'zbekistonning intellektual, ma'naviy va raqobatbardosh avlodini tarbiyalashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish zamonaviy ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, interfaol, raqamli, differensial, loyihaviy va STEAM yondashuvlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchi faolligini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot, hamkorlik va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Prezident farmon va qarorlarida belgilangan ta'lim sifatini oshirish, pedagog kadrlar salohiyatini rivojlantirish, raqamli ta'lim muhitini kengaytirish va umumiy o'rta ta'limni yangi bosqichga olib chiqish vazifalari innovatsion pedagogik yondashuvlarning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Demak, innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'lim tizimining mazmunan yangilanishi, o'qituvchi faoliyatining takomillashuvi va o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishida asosiy metodik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmoni. “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida”gi hujjati.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi PF-73-son Farmoni. “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish”ga oid hujjat.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
6. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2006.
7. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2004.
8. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Sano-standart, 2017.
9. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Iste'dod, 2008.

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
11. Polat E.S. *Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya.* — Moskva: Akademiya, 2010.
12. Yakman G. *STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education.* — 2008.
13. Tomlinson C.A. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners.* — Alexandria: ASCD, 2014.
14. Black P., Wiliam D. *Assessment and Classroom Learning.* *Assessment in Education*, 1998.
15. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement.* — London: Routledge, 2009.
16. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change.* — New York: Teachers College Press, 2016.
17. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
18. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
19. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
20. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
21. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВСЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.
22. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).
23. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
24. Kayumova, S. T., & Yusufbekova, K. S. (2019). Attraction of investments, the basis for the development of the economy of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. *Bulletin of the Pedagogical University. Natural Sciences*, 1(2), 1-2.
25. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, SR, Abdullayev, KA ugli, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS’READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
26. To‘lqin qizi Kayumova, S., & Sharipov, S. R. ugli Abdullayev, KA, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS’READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.

27. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).
28. Abduvaliyeva, X. (2023). IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. *Science and innovation*, 2(B3), 309-312.